

Rapport sur l'édition en accès ouvert diamant en Afrique, en Europe et en Amérique latine

Résumé exécutif

Le Rapport sur le paysage de l'édition en libre accès Diamond en Afrique, en Europe et en Amérique latine offre une vue d'ensemble complète de l'écosystème de l'édition en libre accès Diamond dans 45 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Ce modèle d'édition communautaire, caractérisé par l'absence de frais de publication tant pour les auteurs que pour les lecteurs, représente l'un des piliers fondamentaux de la mise en place d'un système équitable, inclusif et durable pour la communication des résultats de la recherche.

L'objectif principal du rapport est de décrire les conditions systémiques et les politiques publiques qui entourent le développement du modèle de publication scientifique diamant dans chaque pays, suivi d'une analyse de chacune des trois régions du monde. L'analyse au niveau national comprend un examen des cadres juridiques, des politiques dédiées, des mécanismes de financement, des systèmes d'incitation et de reconnaissance, des infrastructures et plateformes numériques, des soutiens institutionnels, des ressources humaines, des mécanismes de collaboration entre les services d'édition et les prestataires de services éditoriaux, et des mécanismes de certification de la qualité éditoriale. En outre, elle comprend un ensemble de mesures nécessaires pour développer et renforcer les systèmes nationaux d'édition scientifique Diamant.

Le rapport met en évidence à la fois les caractéristiques uniques de chaque pays et la diversité à travers les régions, tout en identifiant des modèles communs. Premièrement, il révèle des variations importantes dans l'existence, la maturité et la portée des politiques soutenant la publication en libre accès Diamant, ainsi qu'une absence générale de financement structurel. Deuxièmement, il souligne le rôle essentiel des plateformes, des portails régionaux et des

infrastructures numériques de soutien qui, malgré des niveaux de maturité et de robustesse variables, constituent des infrastructures clés pour améliorer la qualité et la visibilité du modèle Diamant. Enfin, le rapport montre que la publication scientifique en libre accès Diamant souffre d'une forte dépendance à l'égard du travail bénévole, qui est souvent méconnu et non rémunéré. Combinée à l'absence d'incitations académiques à publier dans des revues en libre accès diamant, ou à les gérer, cette situation crée des faiblesses dans la continuité, la qualité et l'adaptabilité du modèle dans la plupart des écosystèmes analysés.

Le rapport se termine par une série de recommandations adressées aux décideurs politiques, aux institutions, aux organismes de financement de la recherche, aux équipes éditoriales et aux bibliothèques. Les principales recommandations sont les suivantes : (1) l'élaboration de politiques nationales et de cadres réglementaires explicites pour soutenir le modèle de publication en libre accès Diamant ; (2) la mise en place de sources de financement nationales ou régionales spécifiquement destinées à soutenir les infrastructures et le travail éditorial en libre accès Diamant ; (3) la professionnalisation des équipes éditoriales ; (4) la conception et la mise en œuvre de mécanismes d'incitation, de récompense et de reconnaissance pour l'édition et la publication dans les revues diamant ; (5) le renforcement des plateformes et des services numériques partagés afin de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité ; (6) la promotion d'alliances internationales afin d'améliorer l'interopérabilité, la qualité et la robustesse globale du modèle Diamant.

Le rapport complet:

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora Eve, L. (2026). Landscape Report on Diamond Open Access Publishing in Africa, Europe, and Latin America.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221355>

Citer:

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora, L. V. (2026). Rapport sur l'édition en accès ouvert diamant en Afrique, en Europe et en Amérique latine: Résumé exécutif. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18637319>

Disclaimer

The project has received funding from the European Union's HORIZON-WIDERA 2024-ERA-01

Disclaimer- ALMASI is funded by the European Union under Grant Agreement No 101188192. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.

This work by partners of the ALMASI project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

